

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 400 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudayberganova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
		Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna
		Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi
		Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi
		Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeva
		Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi
		Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna
		Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi
		Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich
		O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi
		Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatalieвич
		Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi
		Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi
		Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi
		Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi
		Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna
		Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи
		Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи
		5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi
		Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 Abduraxmonova Noila Nasim qizi
		Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna
		Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 Ahmadova Kamola Ahmad qizi
		Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 Akhmedova N. I.
		Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 Ashurova Zulayxo Erkinovna

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili.....	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidiyevna	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

TA'LIM JARAYONIDA MOZAIKA TEXNOLOGIYASI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING INTELLEKTUAL KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

O'rinov Rustambek Yoqubjonovich

Assistent, O'zbek tili va tillarni o'rgatish kafedrası
 Farg'ona davlat texnika universiteti

ORCID: 0000-0002-5327-7164

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasini qo'llash orqali bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish masalasi yoritilgan. Tadqiqot neyropedagogika faniga tayanib olib borilgan bo'lib, pedagogika yo'nalishidagi 120 nafar talaba ishtirokida olti oy davom etgan eksperimental tajriba asosida amalga oshirilgan. Eksperimental guruhda darslar mozaika texnologiyasi asosida, nazorat guruhida esa an'anaviy usulda tashkil etildi. Tahlil natijalariga ko'ra, mozaika texnologiyasi talabalar analitik va tanqidiy fikrlashi, muammoni hal qilish va metakognitiv faollik ko'nikmalarini sezilarli darajada rivojlantirgani aniqlandi. Tadqiqot yakunida o'qituvchilar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Maqolada intellektual kompetentligini shakllantirishga xizmat qiluvchi innovatsion metodlar nazariy va amaliy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: intellektual kompetentlik, mozaika texnologiyasi, bo'lajak o'qituvchilar, neyropedagogika, interfaol ta'lim, kooperativ o'qitish, tanqidiy fikrlash, metakognitiv faoliyat, innovatsion metodika.

Abstract: This article explores the development of intellectual competence in prospective teachers through the implementation of the jigsaw technique in the educational process. The study was conducted within the framework of the neuro-pedagogy course and was based on a six-month experimental practice involving 120 pedagogy students. In the experimental group, classes were conducted using the jigsaw technique, while the control group was taught using traditional methods. The analysis revealed that the jigsaw method significantly enhanced students' analytical and critical thinking skills, problem-solving abilities, and metacognitive activity. Practical recommendations for teachers were developed as a result of the study. The article provides both theoretical and practical justification for innovative methods aimed at fostering intellectual competence.

Key words: intellectual competence, jigsaw technique, prospective teachers, neuro-pedagogy, interactive learning, cooperative learning, critical thinking, metacognitive activity, innovative methods.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос развития интеллектуальной компетентности будущих учителей посредством внедрения мозаичной технологии в образовательный процесс. Исследование проводилось в рамках дисциплины "нейропедагогика" и основывалось на шестимесячной экспериментальной практике с участием 120 студентов педагогического направления. В экспериментальной группе обучение велось с применением мозаичной технологии, в то время как в контрольной группе использовались традиционные методы преподавания. Анализ показал, что внедрение мозаичной технологии значительно способствовало развитию у студентов аналитического и критического мышления, навыков решения проблем и метакогнитивной активности. По итогам исследования были разработаны практические рекомендации для преподавателей. В статье теоретически и практически обоснованы инновационные методы формирования интеллектуальной компетентности.

Ключевые слова: интеллектуальная компетентность, мозаичная технология, будущие учителя, нейропедагогика, интерактивное обучение, кооперативное обучение, критическое мышление, метакогнитивная активность, инновационные методики.

KIRISH

Hozirgi zamon ta'lim tizimida shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. 21-asr pedagogikasida faqatgina kasb bo'yicha chuqur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish yetarli emasligi, endilikda yoshlarning tafakkurini har tomonlama rivojlantirish, kreativ fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish zarurligi ta'kidlanmoqda. Bunda bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetensiyasini rivojlantirish alohida ahamiyatga ega, chunki kelajak pedagoglari murakkab muammolarni mustaqil tahlil qila oladigan, mantiqiy va tanqidiy fikrlay oladigan hamda ijodiy yondashuvga ega bo'lishi talab etiladi.

Intellektual kompetensiya tushunchasi ilmiy adabiyotlarda turlicha talqin etiladi. Ba'zi tadqiqotchilar uni shaxsning tahliliy fikrlash, sintez, taqqoslash, mavhumlashtirish, umumlashtirish va tanqidiy tafakkur kabi qobiliyatlarini o'z ichiga olgan murakkab ko'nikmalar majmui sifatida ta'riflaydilar. Intellektual va pedagogik kompetensiya birikmasi, aslida, mavjud bilimlarni amaliyotda qo'llay olish, tahlil-sintez qilish, muhokama va xulosa chiqarish, innovatsion faoliyatga tayyorlik kabi jihatlarni ham qamrab oladi. Xususan, Adilova va hammualliflar (2023) bo'lajak mutaxassislarning psixologik-pedagogik tayyorgarligi jarayonida intellektual kompetensiyani rivojlantirishni muhim ilmiy muammo sifatida e'tirof etganlar.

Ta'lim jarayonida talabalarning intellektual salohiyatini oshirish uchun yangicha pedagogik texnologiyalar qo'llanilmoqda. Shulardan biri – kooperativ o'qitish usullaridan bo'lgan "mozaika" texnologiyasidir. Mozaika (inglizcha adabiyotlarda Jigsaw technique) usuli o'quvchilarni bir-biriga bog'liq holda hamkorlikda ishlashga undab, o'quv materialini qismlarga bo'lib mustaqil o'rganishni va so'ngra jamoaviy yig'indi shaklida qayta birlashtirishni nazarda tutadi. Ushbu usul dastlab amerikalik olim Elliot Aronson tomonidan sinfda o'quvchilar o'rtasidagi irqiy diskriminatsiyani kamaytirish va hamkorlikni kuchaytirish maqsadida ishlab chiqilgan.

Keyinchalik o'tkazilgan tadqiqotlar mozaika usulining ta'limiy samaradorligini tasdiqlagan. Masalan, John Hattie metatahlillarida jigsaw texnikasi o'quvchilarning o'zlashtirishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Mozaika texnologiyasining mohiyati shundaki, u talabalarda jamoaviy ishlash ko'nikmasi bilan birga, har bir ishtirokchiga mavzuning bir qismi uchun individual mas'uliyat yuklaydi va yakunda barcha "bo'laklar"ni birlashtirib, to'liq bilim hosil qilishga erishiladi.

So'nggi yillarda ta'lim jarayonini inson miyasi faoliyati haqidagi ilmiy bilimlar bilan boyitishga qaratilgan neyropedagogika fani shakllanib kelmoqda. Neyropedagogika – bosh miya va ta'limning o'zaro ta'sirini o'rganuvchi, neyrobiologiya, psixologiya va pedagogika yutuqlarini birlashtiruvchi tarmoq fan hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda o'tkazilgan izlanishlar ta'lim metodlari talabalarning miya faoliyatiga ta'sirini o'rganib, samarador usullarni ilmiy asoslashga xizmat qilmoqda.

Faol va interfaol o'qitish usullari, xususan mozaika texnologiyasi neyropedagogika prinsiplariga muvofiq tarzda o'quvchilarning miya faolligini oshirishi, ularda chuqur va barqaror o'rganishni ta'minlashi mumkin, degan qarashlar mavjud. Masalan, nevrolog olim J. Willis talabalarning qo'shma muhokama va vazifalarni birgalikda bajarish jarayonida miya neyron tarmoqlari ko'proq va kengroq faollashishini, bu esa o'rganilayotgan materialning puxtaligini oshirishini ta'kidlaydi.

Shunday ekan, mazkur tadqiqot ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasini qo'llash orqali pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning intellektual kompetensiyasini rivojlantirish imkoniyatlarini o'rganishga qaratildi. Tadqiqotdan maqsad – mozaika texnologiyasi yordamida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini ilmiy-metodik jihatdan asoslash va tajriba-sinov orqali uning samaradorligini aniqlashdir.

Tadqiqot gipotezasi: mozaika texnologiyasini o'quv mashg'ulotlarida qo'llash an'anaviy dars uslublariga nisbatan talabalarning intellektual kompetensiyasini sezilarli darajada oshiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda pedagogik ta'lim jarayonida intellektual kompetentlikni shakllantirishga qaratilgan yondashuvlar, ayniqsa interfaol va innovatsion metodlar bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlar kengayib bormoqda. Bu borada birinchi navbatda intellektual kompetentlik tushunchasining nazariy asoslari e'tiborga olinadi. N. A. Muslimov, M.H. Usmonboeva va D.M. Sayfurovlar tomonidan ta'kidlanganidek, intellektual kompetentlik shaxsning nafaqat bilish faoliyati, balki tafakkur, muammoli vaziyatlarga ijodiy yondasha olish va kasbiy qaror qabul qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Bu ko'nikmalar pedagogik faoliyatning zamonaviy talablariga javob beruvchi muhim mezon hisoblanadi ^[1]. A. Kurbanov esa intellektual kompetensiyani tarkibiy jihatdan tahlil qilib, uni bilim, ko'nikma, metakognitiv faoliyat va qadriyatga asoslangan faol tafakkur tizimi deb talqin etadi. Uning tadqiqotida ayniqsa o'qituvchi kasbining tanqidiy va mantiqiy fikrlash asosida qurilishi zarurligi ta'kidlanadi ^[2].

Intellektual kompetentlikni shakllantirishning samarali yo'llaridan biri sifatida kooperativ o'qitish texnologiyalari ko'plab adabiyotlarda asoslab berilgan. R.E. Slavin va D. Johnson kabi olimlar interfaol, ayniqsa jamoaviy o'qitish usullarining ijobiy o'zaro bog'liqlik, o'zaro yordam va ijtimoiy intizom orqali nafaqat ijtimoiy-emosional,

balki kognitiv rivojlanishga ham katta ta'sir ko'rsatishini e'tirof etishadi [5][6]. Bu texnologiyalar o'quvchilar o'rtasida faol axborot almashinuvi, fikrlar tahlili va muammolarni birgalikda hal etishni rag'batlantiradi. Bu esa bevosita intellektual kompetensiyaning rivojiga xizmat qiladi. Ushbu metodlar orasida ayniqsa mozaika texnologiyasi (Jigsaw) alohida o'rin egallaydi. E. Aronson tomonidan ishlab chiqilgan bu uslub o'quvchilarning o'zaro mas'uliyatini kuchaytirgan holda har bir ishtirokchining o'zini ekspert sifatida his etishiga zamin yaratadi [4].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu texnologiya orqali o'rgangan talabalar an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan bilimni chuqurroq o'zlashtiradi va mustaqil fikr yuritishga moyil bo'ladi. J. Hattie o'zining metaanalizida ham bu usulning samaradorlik ko'rsatkichini yuqori deb baholagan [9]. Mozaika texnologiyasining samaradorligi, ayniqsa neyropedagogika doirasida o'rganilganida yanada aniq ko'zga tashlanadi. L. Cozolino va J. Willis tadqiqotlarida qayd etilishicha, o'quvchining faol ishtirokchilik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, uning miyada yangi neyron aloqalar hosil bo'lish darajasi shunchalik kuchli bo'ladi [7][8]. Shunday o'quv faoliyatiga mozaika texnologiyasi aynan to'liq mos keladi: o'z mavzusini o'rganish, uni izohlab berish, fikr almashish va bahs qilish orqali talabalar chuqur o'rganishga jalb qilinadi. Adilova V.H. va hammualliflar bo'lajak pedagoglarning psixologik-pedagogik tayyorgarligi jarayonida intellektual kompetensiyani shakllantirishda zamonaviy yondashuvlar, xususan interfaol metodlar asosiy vositalardan biri ekanini ta'kidlaydilar [3]. Ularning fikriga ko'ra, o'qituvchining kasbiy sifatлари qatorida intellektual salohiyatni shakllantirish – bu shaxsiy o'sish, bilimni qayta ishlash, mantiqiy tuzish va kasbiy refleksiya asoslari bilan chambarchas bog'liqdir.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot eksperimental metodika asosida tashkil etildi. Unda O'zbekiston davlat pedagogika universitetining "Pedagogika va psixologiya" yo'nalishida tahsil olayotgan 2-kurs talabalari orasidan 120 nafar volontyor ishtirokchi tanlab olindi. Eksperiment 6 oy davom etib, 2024-yil sentabridan 2025-yil fevraligacha o'tkazildi. Ishtirokchilar tasodifiy tanlov asosida teng miqdordagi eksperimental guruh (N=60) va nazorat guruhi (N=60) ga ajratildi. Eksperimental guruh talabalari uchun "Neyropedagogika" fanining o'quv mashg'ulotlari mozaika texnologiyasiga asoslangan, maxsus ishlab chiqilgan ssenariy bo'yicha tashkil etildi. Nazorat guruhida esa ushbu fan an'anaviy usulda – ma'ruza va amaliy seminar shaklida o'tilib, barcha talabalar odatdagi pedagogik sharoitda ta'lim oldilar. Har ikki guruhga taqdim etilgan mavzular, ajratilgan vaqt va o'quv materiali hajmi bir xil bo'lib, farq faqat ta'limni tashkil etish texnologiyasida namoyon bo'ldi.

Mozaika texnologiyasini joriy etish jarayonida quyidagi tartib amal qildi: eksperimental guruhdagi talabalardan 5–6 kishidan iborat "asosiy" kichik guruhlar shakllantirildi.

Har bir asosiy guruhga umumiy mavzuning muayyan bo'limi (masalan, alohida masala yoki bob) birlashtirildi. So'ng bir xil bo'lim ustida ishlashi kerak bo'lgan talabalardan "ekspert" guruhlar tuzildi – ya'ni, dastlabki guruhlar bo'linib chiqib, ayni bir bo'lim yuzasidan chuqur ishlash uchun yangi guruhlar tashkil etildi. Ekspert guruhlar o'z mavzusi ustida mustaqil ishladi: qo'shimcha manbalarni o'rgandi, muhokamalar olib bordi va mazkur bo'limni boshqalarga tushuntira oladigan darajada o'zlashtirdi. Keyin talabalar yana dastlabki asosiy guruhlariga qaytib, har bir a'zo o'z ekspert bo'limi bo'yicha chiqish qildi va guruhdoshlari oldida tushuntirish berdi. Natijada har bir asosiy guruhning barcha a'zolari mavzuning barcha qismlari bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lib, guruh ichida bilim almashinuvi to'liq amalga oshirildi. O'qituvchi esa jarayon davomida guruhlar faoliyatini kuzatib bordi hamda zarur paytda maslahat va ko'rsatmalar berdi. Bunday yondashuv talabalarning o'zaro bog'liqligini kuchaytirib, har bir talabada yakuniy umumiy natija uchun javobgarlik hissi shakllanishiga hamda o'z hissasini qo'shishga intilishiga sabab bo'ldi.

Eksperimentda ishtirokchilarning intellektual kompetensiya darajasini baholash uchun diagnostik test sinovi qo'llandi. Test tarkibiga talabalarning analitik tafakkuri, mantiqiy xulosa chiqarish, muammoni hal qilish, tanqidiy fikrlash kabi qobiliyatlarini o'lchovchi topshiriqlar kiritildi. Jumladan, Bloom taksonomiyasining yuqori darajadagi bilim va ko'nikmalarini talab etuvchi savollar ishlab chiqildi: keltirilgan ilmiy matnni tahlil qilish va xulosa chiqarish, muammoli vaziyatlar uchun yechimlar taklif qilish, turli ma'lumotlar asosida taqqoslash va umumlashtirish kabi vazifalar. Shuningdek, talabalarning metakognitiv ko'nikmalarini aniqlash maqsadida o'z-o'zini baholash so'rovnomasi ham o'tkazildi. Har ikki guruhda eksperiment boshida (oldindan) va 6 oylik o'quv jarayoni yakunida (keyin) ushbu test va so'rovnoma qo'llanilib, natijalar solishtirildi. Olingan ma'lumotlarning statistik tahlili Studentning guruh testi yordamida amalga oshirildi; guruhlar ko'rsatkichlari orasidagi farqning ahamiyatlilik darajasi $p < 0,05$ mezoni bo'yicha baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dastlabki diagnostik test natijalari eksperimental va nazorat guruhlarida ishtirokchilarning intellektual kompetensiya darajasi bo'yicha boshlang'ich ko'rsatkichlari deyarli teng ekanini ko'rsatdi ($p > 0,05$). Ya'ni, har ikki guruh talabalari eksperiment avvalida o'rtacha bir xil bilim va tafakkur salohiyatiga ega edi. Olti oy davom etgan peda-

gogik ta'sir jarayonidan so'ng, yakuniy test natijalari esa eksperimental guruhda sezilarli ijobiy o'zgarish ro'y berganini namoyon qildi. Nazorat guruhiga nisbatan eksperimental guruh talabalari intellektual xarakterdagi topshiriqlarni ancha muvaffaqiyatliroq bajardilar hamda ularning o'rtacha ko'rsatkichlari yuqori bo'ldi ($p < 0,01$). Quyidagi jadvalda har ikki guruh uchun test sinovi natijalari – o'rtacha ballar va ularning o'zgarishi – keltirilgan:

1-jadval: Eksperimental va nazorat guruhlari intellektual kompetensiya ko'rsatkichlarining taqqoslanishi.(0-100 shkala bo'yicha ballar)

Guruh	Dastlabki sinov (M ± SD)	Yakuniy sinov (M ± SD)	O'zgarish
Eksperimental (mozaika)	65.3 ± 8.4	82.5 ± 7.1	+17.2
Nazorat (an'anaviy)	64.7 ± 7.9	70.2 ± 8.5	+5.5

Yakuniy testdagi farqlar statistik jihatdan ishonchli darajada ekanligi aniqlandi (eksperimental va nazorat guruhlari orasida $p < 0,01$). Jadval 1 ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, nazorat guruhida ham 6 oy ichida ma'lum o'sish kuzatilgan bo'lsa-da, bu o'sish eksperimental guruhdagi yutuqlarga nisbatan ancha past darajada bo'ldi. Mozaika texnologiyasi tatbiq etilgan talabalar esa o'rtacha 17 ball atrofida yuqori natijalarni qo'lga kiritdilar. Bu tafovut ayniqsa analitik va tanqidiy fikrlashni talab qiluvchi topshiriqlarni bajarishda yaqqol namoyon bo'ldi – eksperimental guruh a'zolari murakkab mantiqiy masalalarni hal etishda va matnlardan mustaqil xulosalar chiqarishda ancha puxta yondashuvni namoyon etdilar. Eksperiment jarayonida sifat jihatidan ham qiziqarli kuzatishlar qayd etildi. Xususan, mozaika texnologiyasi asosida tashkil etilgan darslarda talabalar faolligi keskin oshdi. Guruhlarda o'zaro muhokamalar jonlandi, talabalar bir-birlariga savollar bera boshladilar, tushunmagan jihatlar yuzasidan birgalikda muhokama qilib, aniqlik kiritib bordilar. Kuzatuvlarga ko'ra, eksperimental guruh talabalari nazorat guruhiga nisbatan ko'proq yuqori darajadagi savollarni o'rtaga tashladilar va bahslarda faol ishtirok etdilar. Masalan, ular muayyan mavzuni muhokama qilish jarayonida "Nima uchun bu hodisa yuz beradi?" kabi sabab-oqibatni ochuvchi savollarni ko'proq berdilar. Nazorat guruhida esa asosan "Bu nima? Qachon bo'lgan?" kabi faktologik savollar bilan cheklanish holatlari kuzatildi. Talabalarning bunday intellektual faolligi o'quv materialini chuqurroq tushunishga olib keldi – biror tushunchani tengdoshlariga tushuntirish jarayonida ular o'zlari ham uni yanada mustahkamroq o'zlashtirdilar. Ta'kidlash joizki, ilmiy adabiyotlarda ham kooperativ ta'lim guruhlarida o'quvchilar individual o'qishga nisbatan murakkabroq savollarni generatsiya qilishi va yuqori darajada tushunishga erishishi qayd etilgan. Bizning eksperiment misolida ham aynan shunday holat kuzatildi.

Olingan natijalar mozaika texnologiyasidan foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetensiyasini rivojlantirishga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Eksperimental guruh talabalarining yakuniy bilim-salohiyat ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan ancha yuqori bo'ldi. Demak, gipoteza tasdiqlandi – mozaika usulida ta'lim olish an'anaviy usullarga qaraganda talabalarning analitik va tanqidiy fikrlash, muammo yechish, xulosalash kabi qobiliyatlarini samarali rivojlantiradi. Ushbu yutuqlar, avvalo, mozaika usulining ta'lim jarayonida kognitiv faollikni oshirishi va har bir talabani o'quv jarayoniga chuqur jalb eta olishi bilan bog'liq deb hisoblash mumkin. Guruhiy mozaika mashg'ulotlari davomida har bir talaba o'ziga birlashtirilgan kichik mavzu bo'yicha "ekspert" rolini bajarishi, uni puxta o'zlashtirishi va boshqa guruh a'zolariga yetkazishi talab qilindi. Bunday jarayon talabalarni mas'uliyatli o'qishga da'vat etadi: ular faqat passiv tinglovchi emas, balki faol o'rganuvchi va o'qituvchiga aylanishadi. Natijada talabalarda metakognitiv faollik ham ortadi – o'z bilim olish strategiyasini anglash, boshqalarga tushuntirish jarayonida o'z tushunchalarini teranlashtirish sodir bo'ladi. Bizning natijalarimiz dunyo miqyosida o'tkazilgan tadqiqotlar bilan uyg'unlik kasb etadi. Ko'plab ilmiy ishlar hamkorlikka asoslangan ta'lim usullari o'quvchilar bilimining chuqurlashuvi va yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarining shakllanishiga yordam berishini ko'rsatgan.

Masalan, D. Johnson va R. Johnson kabi tadqiqotchilar kooperativ o'qitish sharoitida o'quvchilarning o'zaro ijobiy bog'liqligi kuchayishi, har bir a'zoning yutug'i umumiy guruh yutug'iga hissa qo'shishi va shu tariqa har kimning motivatsiyasi ortishini ta'kidlaydilar. Bizning eksperimentda ham mozaika usuli jamoa a'zolari o'rtasida pozitiv interdependensiyani (o'zaro bog'liqlikni) shakllantirdi – har bir talaba guruh muvaffaqiyatiga daxldor ekanini his qildi va bu ularning o'qishga bo'lgan mas'uliyati hamda qiziqishini oshirdi. Shuningdek, neyropedagogik tahlil nuqtai nazaridan qaralganda, bunday faol, interfaol o'qitishning samarasi ilmiy jihatdan izohlanadi: o'quvchilarning munozara, muammoni birgalikda hal etish kabi jarayonlarda ishtirok etishi miya faoliyatini yanada jadallashtiradi.

J. Willis (2007) kabi tadqiqotchilar neyroilmiy tajribalar orqali talabalarning faol ishtiroki davomida miya po'stlog'ining bir qator sohalari kuchliroq rag'batlanishini aniqlaganlar. Boshqacha aytganda, miyaning turli funksional tizimlari bir vaqtning o'zida ishga tushishi natijasida axborotni qayta ishlash samaradorligi oshadi, mustahkam xotira izlari hosil bo'ladi. Demak, biz kuzatgan intellektual kompetensiyadagi o'sishni ham aynan shunday miya faolligining ortishi bilan izohlash mumkin – mozaika texnologiyasi asosidagi darslarda talabalar

faqat eshitish yoki yodlash bilangina cheklanib qolmay, balki muhokama qilish, tushuntirish, savol berish kabi ko'p qirrali faoliyatni amalga oshirdilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, mozaika texnologiyasini pedagogik ta'lim jarayonida qo'llash bo'yicha o'tkazilgan eksperiment uning bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanini ko'rsatdi. Olti oy davom etgan tajriba natijalariga ko'ra, mozaika usuli asosida ta'lim olgan talabalar analitik va tanqidiy fikrlash, mantiqiy muammoni hal qilish ko'nikmalari bo'yicha an'anaviy usulda o'qitilgan tengdoshlariga nisbatan sezilarli darajada yuqori natijalarga erishgan. Mazkur texnologiya talabalarning bilimlarni chuqur va mustaqil o'zlashtirishini, shuningdek, jamoaviy muhokamalar orqali mazmuni yuksak darajada tushunib olishlarini ta'minlaydi. Shuningdek, mozaika metodini darslarda muntazam qo'llash, ayniqsa murakkab mavzular va katta hajmdagi ma'lumotlarni o'zlashtirishda talabalar faolligini oshirib, ularning chuqurroq o'rganishiga yordam beradi. Bu usulni qo'llashda guruh ishini puxta tashkil etish, ya'ni har bir talaba uchun alohida kichik bo'lim ajratib, uni "ekspert" sifatida mustaqil o'zlashtirishini ta'minlash va keyinchalik o'z bilimini guruhdoshlari bilan baham ko'rishiga sharoit yaratish muhim hisoblanadi.

Dars jarayonida o'qituvchining fasilitator sifatidagi roli ham ahamiyatlidir, ya'ni u mashg'ulot davomida guruhlar faoliyatini kuzatib borishi, kerak bo'lsa, yordam va yo'nalish berib borishi lozim. Ayniqsa, texnologiyani dastlabki bosqichlarda joriy etishda talabalarga metodik ko'rsatmalar berish va yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish bo'yicha zarur ko'mak ko'rsatish muhim sanaladi. Mozaika texnologiyasini boshqa interfaol metodlar, jumladan, munozara, vaziyatli tahlil (case-study), brainstorming bilan uyg'unlashtirib qo'llash talabalar fikrlash faoliyatini yanada faollashtiradi. Bundan tashqari, mozaika texnologiyasini amaliyotga samarali joriy etish uchun o'qituvchilarning malakasini oshirish talab etiladi, shu sababli pedagoglarni maxsus o'quv-seminarlar orqali tayyorlash, texnologiyaning mohiyatini chuqur anglashiga va dars jarayonini to'g'ri loyihalashiga sharoit yaratish lozim. Shuningdek, tajriba almashish maqsadida pedagoglar o'rtasida mozaika metodikasiga oid mahorat darslari va munozarali uchrashuvlar tashkil etilishi tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adilova V.H., Nugmanova F.B., Kozhaeva S.K. (2023). Развитие интеллектуальной компетентности будущих специалистов в процессе психолого-педагогической подготовки. Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Серия: Педагогика. Психология. Социология, 2(143), 11–20.
2. Aronson E., Patnoe S. (1997). *The Jigsaw Classroom: Building Cooperation in the Classroom* (2nd ed.). New York: Longman.
3. Cozolino L. (2013). *The Social Neuroscience of Education: Optimizing Attachment and Learning in the Classroom*. New York: W.W. Norton & Co.
4. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. (2015). *Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari*. Toshkent: Sano-standart nashriyoti.
5. Kurbanov A. (2022). Intellektual kompetensiyaning tarkibiy tuzilishi. *Jamiyat va innovatsiyalar*, 3(1/S), 268–277.
6. Slavin R.E. (1995). *Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice* (2nd ed.). Boston: Allyn & Bacon.
7. Johnson D.W., Johnson R.T. (1999). *Learning Together and Alone: Cooperative Learning* (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
8. Willis J. (2007). *Brain-Friendly Strategies for the Inclusion Classroom*. Alexandria, VA: ASCD.
9. Hattie J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. London: Routledge.
10. Prince M. (2004). Does Active Learning Work? A Review of the Research. *Journal of Engineering Education*, 93(3), 223–231.
11. O'ljayeva O.F. (2024). Bolalarda intellektual qobiliyatni rivojlantirish xususiyatlari. *Samarali ta'lim va barqaror innovatsiyalar jurnali*, 2(4), 404–409.
12. O'ljayeva O.R. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkiloti boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari. *Pedagog*, 7(5), 827–831.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.